

Saberes feministas (de)construyendo el conocimiento científico. Una revisión sistemática de literatura

Labraña-Cancino, Geraldine¹ ^{II}

Resumen

El presente estudio tiene por objetivo conceptualizar y operacionalizar los saberes feministas en el conocimiento científico. El método fue una revisión sistemática de literatura que contempla el análisis de investigaciones empíricas y teóricas producidas entre los años 2020-2024. Para ello, se consultó una única base de datos, Web of Science (WoS), aplicando criterios de inclusión y exclusión orientado por PRISMA, donde se buscaba obtener información acerca de epistemologías feministas abordadas y saberes feministas, para lo cual se seleccionó un total de 13 artículos para su respectivo análisis. Los resultados muestran la diversidad de epistemologías feministas en las que se basan los estudios y cómo se posicionan en estas para acercarse a posibles definiciones y descripciones de los saberes feministas, desde los cuales se definió y operacionalizó el término. Esta investigación plantea vacíos conceptuales y epistemológicos, y también desafíos en la producción de conocimiento científico contrahegemónico y feminista.

Palabras clave: epistemologías feministas, saberes feministas, revisión sistemática, conocimiento científico.

Feminist knowledge (de)constructing scientific knowledge. A systematic literature review

Abstract

The present study aims to conceptualize and operationalize feminist knowledge in scientific knowledge. The method was a systematic literature review that includes the analysis of empirical and theoretical research produced between 2020-2024. To do so, a single database, Web of Science (WoS), was consulted, applying inclusion and exclusion criteria guided by PRISMA, where information was sought about feminist epistemologies addressed and feminist knowledge, for

¹ Facultad de Ciencias Básicas. Doctorado en Didáctica de las Ciencias Experimentales (DDCE). Universidad Católica del Maule, Chile. geraldine.labrana@alu.ucm.cl ; <https://orcid.org/0009-0003-2916-6581>

^{II} BECA DOCTORAL UCM 2023- Programa de Doctorado de Didáctica de las Ciencias Experimentales de la Facultad de Ciencias Básicas, Universidad Católica del Maule.

which a total of 13 articles were selected for their respective analysis. The results show the diversity of feminist epistemologies on which the studies are based and how they are positioned in these to approach possible definitions and descriptions of feminist knowledge, from which the term was defined and operationalized. This research raises conceptual and epistemological gaps, as well as challenges in the production of counterhegemonic and feminist scientific knowledge.

Keywords: feminist epistemologies, feminist knowledge, systematic review, scientific knowledge.

1. Introducción

1.1 Epistemologías feministas en la construcción del conocimiento científico

La producción de conocimiento científico se encuentra permeada por dinámicas de poder que jerarquizan los saberes. Los conocimientos provenientes de grupos marginalizados, como los feministas, son a menudo subvalorados y etiquetados como subalternos en comparación con aquellos considerados objetivos, racionales y rigurosos (Waitt y Lewis, 2024). Esta jerarquía epistemológica invisibiliza las perspectivas y experiencias de estos grupos, perpetuando desigualdades en la producción y legitimación del conocimiento (Kanai y Zeng, 2024).

Las **epistemologías feministas**, entendidas como el estudio del conocimiento que aborda el género en las concepciones y creencias de la persona al conocer y en las prácticas que incluye el investigar, el preguntar y el justificar (Blazquez, 2012), cuestionan las nociones de objetividad, neutralidad y universalidad que han caracterizado a la ciencia tradicional, argumentando que el conocimiento es siempre situado y contextualizado (Harding, 1993). Al incorporar las dimensiones sociales, políticas y culturales en el análisis, los saberes feministas revelan cómo el conocimiento científico está imbuido de valores y relaciones de poder que favorecen a ciertos grupos sociales sobre otros.

1.2 Saberes feministas: más allá de la ciencia hegemónica

Los saberes feministas se construyen a partir de las experiencias vividas, las emociones y los cuerpos, desafiando así la dicotomía tradicional entre lo racional y lo emocional. Al reconocer la importancia de las perspectivas subjetivas y situadas, los saberes feministas ofrecen una visión más holística y compleja de la realidad.

Sin embargo, la invisibilización y subvaloración de los saberes feministas se manifiesta en su deslegitimación, siendo descalificados como subjetivos o ideologizados; en su marginalización, donde las investigaciones feministas suelen ser publicadas en revistas menos prestigiosas y con menor impacto; en su subfinanciación, en proyectos de investigación feministas; y en su exclusión de los currículos universitarios y debates académicos.

La neoliberalización de la Academia ha llevado a priorizar estudios con trabajos cuantificables y conocimientos duros, lo que desvaloriza las prácticas críticas y sociales que caracterizan a los saberes feministas (Lund, 2023). Esto crea un entorno donde las investigaciones feministas deben adaptarse para ser reconocidas y aceptadas, lo que puede comprometer su integridad y objetivos (Nichols et al., 2021).

1.3 Desafíos epistemológicos desde los feminismos

De esta manera, los desafíos epistemológicos que enfrentan los saberes feministas son complejos y multifacéticos, por lo que requieren de un cambio en la forma en que se entiende y se valora el conocimiento (Waitt y Lewis, 2024). Esto implica no solo la aceptación de nuevas metodologías y enfoques, sino también un reconocimiento de la importancia de las experiencias vividas y la subjetividad en la construcción del conocimiento. En este sentido, el estudio aborda los saberes feministas en el conocimiento científico, valorando la diversidad de voces y experiencias en la investigación.

Los saberes feministas incorporan las emociones y los afectos en el análisis, lo cual se presenta como subjetivo y por ello, menos riguroso desde una perspectiva académica tradicional. Sin embargo, estas dimensiones son esenciales para comprender las experiencias vividas y las dinámicas de poder en diversos contextos. Las comunidades son diversas (Maturana, 2020; Freire, 1970), y en estas se entrecruzan la individualidad y colectividad en el convivir. De este modo, las relaciones entre personas revelan las dinámicas de poder generando desigualdades, discriminación e injusticias en ciertos grupos.

Así como hay diversidad de personas, hay diversidad de voces y perspectivas, que se dan de manera situada y que producen saberes en contextos sociales específicos (Haraway, 1988; Harding, 1991). Como señala Gómez-Jiménez et al. (2023), "la construcción de saberes colectivos feministas en la

educación científica permite repensar las relaciones de poder en el aula, cuestionar las normas y valores patriarcales, y promover una enseñanza más justa e inclusiva para todas las personas."

A pesar de la creciente relevancia de las perspectivas feministas en las ciencias sociales y humanas, el concepto de "saberes feministas" aún carece de una definición consensuada y ampliamente aceptada. Esta falta de claridad conceptual dificulta su sistematización, comparación y valoración en el campo de la investigación. La presente revisión sistemática de literatura tiene como objetivo contribuir a llenar este vacío conceptual, analizando las diversas corrientes y debates en torno a los saberes feministas y explorando su potencial transformador.

2. Desarrollo

2.1. Metodología

La presente revisión sistemática de la literatura que tiene como objetivo conceptualizar y operacionalizar los saberes feministas en el conocimiento científico, con base en una búsqueda exhaustiva en la Web of Science de los últimos cinco años. Siguiendo las directrices PRISMA (Page et al., 2021), esta investigación responderá a las siguientes preguntas: ¿qué epistemologías feministas dominan en las investigaciones sobre saberes feministas y cuáles son sus principales postulados? y, ¿cómo se definen los saberes feministas y qué características distintivas tienen en comparación con otros tipos de conocimiento?

La búsqueda inicial se efectuó con operadores booleanos, con los términos "Feminist knowledge" AND "Science education", la que arrojó resultados limitados e insuficientes (de los 49 artículos seleccionados, solo 3 respondían al objeto de estudio). Por este motivo, se amplió la estrategia de búsqueda utilizando el término "Feminist knowledge", lo que permitió identificar 135 artículos en la etapa inicial.

Como punto de partida, se empleó una estrategia de búsqueda combinando los términos "Feminist knowledge" AND "Science education". Esta búsqueda inicial, aunque relevante, resultó en un conjunto de artículos (n=49) que no respondían de manera exhaustiva a las preguntas de investigación. Para ampliar el alcance de la revisión, se ajustó la estrategia de búsqueda, utilizando únicamente el término "Feminist knowledge" y aplicando criterios de inclusión y exclusión más

específicos (Tabla 1). Esta nueva estrategia permitió identificar un corpus de 135 artículos en la primera etapa de identificación.

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Estudios que traten temáticas sobre feminismos.	Estudios que no aborden los feminismos.
Investigaciones que aborden acerca de saberes feministas.	Estudios que no aborden los saberes feministas.
Artículos publicados en inglés.	Artículos publicados en idiomas diferentes inglés.
Artículos publicados durante el 2020 y 2024.	Artículos publicados en un periodo diferente al 2020 y 2024.
Publicaciones en formato artículo.	Publicaciones que no estén en formato artículos como libros, tesis, conferencias, entre otros.
Artículos de acceso abierto.	Artículos que no sean de acceso abierto.

Posteriormente, se seleccionaron 13 artículos (Figura 1) para realizar el análisis con respecto a las preguntas de orientadoras planteadas en esta revisión.

Figura 1. Proceso de revisión de la literatura sobre saberes feministas en literatura según la declaración Prisma 2021. Elaboración propia.

2.2. Resultados

Una vez finalizado el proceso de selección, los 13 artículos identificados fueron registrados en la Tabla 2. En esta tabla se incluyó información bibliográfica clave, como autor, título y año de publicación, lo que permitió organizar y sistematizar los datos obtenidos de la búsqueda.

Tabla 2. Categorización de las investigaciones analizadas.

Autores/as	Título del artículo	Año de publicación
Kanai, A; Zeng, N	Influence and expertise: distancing and distinction in online youth feminist knowledge cultures	2023
Keuchenius, A; Mügge, L	Intersectionality on the go: The diffusion of Black feminist knowledge across disciplinary and geographical borders	2021
Nichols, E; Pavlidis, A; Nowak, R	It's like Lifting the Power: Powerlifting, Digital Gendered Subjectivities, and the Politics of Multiplicity	2024
Venäläinen, S	Am I vulnerable? Researcher positionality and affect in research on gendered vulnerabilities	2023
Lund, RWB	Affective alignment and epistemic polarization: the case of feminist research in the neoliberalized university	2023
Morley, L; Lund, RWB	The affective economy of feminist leadership in Finnish universities: class-based knowledge for navigating neoliberalism and neoliberalism	2021
Waitt, G; Lewis, A	The politics of emotion as affective judgement: bike-and-ride transit in Greater Sydney, Australia	2024

Varela, N	History of reference texts in the construction of feminist discourse in the 21st century as a strategy against its media devaluation	2023
Evans, A; Riley, S	The righteous outrage of post-truth anti-feminism: An analysis of TubeCrush and feminist research in and of public space	2022
Choi, KWY; Chan, AKW; Chan, AHN	Turning Older Women's Life Stories into Hypermedia: Reflections on the Production of Feminist Creative Analytic Practices	2024
Dziuban, A; Mozdrzen, M; Ratecka, A	Very little but a lot. Solidarity within the sex workers' community in Poland during the COVID-19 pandemic	2021
Bell, E; Meriläinen, S; Taylor, S; Tienari, J	Dangerous Knowledge: The Political, Personal, and Epistemological Promise of Feminist Research in Management and Organization Studies	2020
Fletcher, R	cheeky witnessing	2020

En cuanto a la distribución geográfica de las publicaciones, se observó una concentración en países de habla inglesa, con 7 artículos provenientes de Inglaterra y 5 de Estados Unidos. Solo un artículo fue publicado en España. En términos de género, predominaron las autoras mujeres (14), lo que sugiere una mayor participación femenina en la producción de investigaciones sobre saberes feministas en educación científica.

2.2.1. Epistemologías feministas

a. Epistemología queer

Esta perspectiva, inspirada en la obra de Sara Ahmed y ejemplificada en el trabajo de Kanai y Zeng (2023), revela cómo las orientaciones hacia los objetos de conocimiento están condicionadas por intersecciones de género, clase, raza y otras identidades sociales. Al cuestionar las categorías fijas y las normas establecidas, la epistemología queer, tal como la conceptualizan Bell et al. (2020), invita a una deconstrucción de los saberes dominantes, abriendo paso a la inclusión de voces y experiencias históricamente marginadas.

Esta perspectiva subraya la naturaleza situada y contextualizada del conocimiento, desafiando la idea de una verdad universal y objetiva, y enfatiza la importancia de las emociones, el cuerpo y las experiencias vividas en la construcción del conocimiento. Al 'queerear' las categorías y los métodos tradicionales de investigación (Bell et al., 2020), la epistemología queer no solo desestabiliza los

poderes epistémicos sino que también ofrece herramientas para construir nuevos saberes más inclusivos y justos, que reconozcan y valoren la diversidad de experiencias humanas.

b. Nuevo feminismo materialista (FNM)

Este estudio, al igual que el de Nichols et al. (2021), adopta un marco epistemológico fundamentado en el Nuevo Feminismo Materialista (FNM), al centrarse en la intersección entre cuerpo, género y poder, lo que permite comprender cómo el powerlifting se convierte en un espacio performativo donde las mujeres construyen activamente sus identidades, desafiando las normas sociales y culturales asociadas a la feminidad y la fuerza. Esta perspectiva, al situar las experiencias corporales en el centro del análisis, contribuye a un debate más amplio sobre el poder, el cuerpo y la subjetividad en la cultura física contemporánea.

c. Teoría afectiva del nuevo materialismo

La teoría afectiva del nuevo materialismo, que enfatiza la importancia de las emociones y las relaciones en la investigación, ha cobrado relevancia en estudios sobre género y vulnerabilidad. Investigadoras como Venäläinen (2023), han empleado este enfoque para explorar cómo la vulnerabilidad, más allá de ser un estado ontológico, opera como una lente epistemológica que permite una comprensión más profunda de las dinámicas de poder y opresión en contextos como el acoso sexual.

Al combinar artes, autoetnografía y un enfoque relacional, Venäläinen, ha demostrado cómo las experiencias afectivas influyen en la producción de conocimiento. En línea con esta perspectiva, Lund (2023) analiza cómo las emociones y las relaciones afectivas pueden polarizar y dividir a la comunidad feminista, afectando la colaboración y el diálogo productivo. Morley y Lund (2020), por su parte, exploran cómo las mujeres líderes utilizan el conocimiento feminista y el trabajo afectivo para navegar en los contextos académicos neoliberales.

Por último, Waitt y Lewis (2024), al aplicar la teoría del afecto de Deleuze y Guattari, investigan cómo las emociones de los ciclistas pueden reforzar o desafiar las normas sociales en el contexto del transporte. Estos estudios demuestran que la teoría afectiva ofrece una herramienta poderosa para comprender cómo las emociones y las relaciones influyen en la producción de conocimiento y en la construcción de las realidades sociales.

d. Epistemología feminista crítica

La epistemología feminista crítica se centra en cuestionar y transformar las estructuras de poder y conocimiento que han dominado tradicionalmente la academia. Al desafiar la supuesta objetividad

y neutralidad de las ciencias, esta perspectiva argumenta que todo conocimiento está situado y que las experiencias de las mujeres son fuentes válidas y significativas de conocimiento.

Lund (2023) subraya cómo los saberes feministas buscan subvertir las normas académicas y ampliar las concepciones de lo que constituye conocimiento legítimo. Morley y Lund (2020) aplican este enfoque para analizar cómo las mujeres líderes académicas desafían las normas neoliberales, mientras que Stringer (2024) lo utiliza para cuestionar las narrativas dominantes en criminología y victimología, que a menudo perpetúan mitos de género y victimización. A su vez, Mendelsohn es analizada por Stringer para mostrar cómo sus contribuciones han modernizado ciertos mitos sobre la violación.

Por otro lado, Evans y Riley (2022) exploran cómo el conocimiento feminista es constantemente desacreditado en el contexto de la misoginia en red y la cultura post-verdad, siendo desacreditado a través de discursos que privilegian una supuesta "ciencia real". Estas epistemologías feministas buscan comprender las dinámicas de poder, visibilidad y afecto que subyacen en las respuestas públicas a las investigaciones feministas, especialmente en el ámbito digital.

Finalmente, según Bell et al. (2020), la epistemología feminista crítica cuestiona las formas tradicionales de producción de conocimiento, las cuales son frecuentemente androcéntricas y excluyentes. Al centrarse en la crítica de las relaciones de poder que perpetúan la desigualdad de género, esta perspectiva busca visibilizar las experiencias de las mujeres y otros grupos marginados. Se sostiene que el conocimiento no solo debe describir la realidad, sino también transformarla, sirviendo como un instrumento para el cambio social y la justicia.

e. Epistemología de la resistencia

La epistemología de la resistencia se centra en la subyugación de estructuras opresivas y en la búsqueda de alternativas a las prácticas neoliberales dominantes en la academia. Lund (2023) argumenta que, a pesar de las presiones neoliberales, es imperativo que las investigadoras feministas desarrollen estrategias de resistencia para desafiar estas dinámicas. Esto implica un compromiso con la producción de conocimientos que no solo se ajusten a los parámetros neoliberales, sino que también sean transformadores y emancipadores.

f. Epistemología feminista de la experiencia

La epistemología feminista de la experiencia enfatiza la importancia de las experiencias vividas de las mujeres y otros grupos marginados como fuentes válidas de conocimiento. Lund (2023) subraya que estas experiencias son cruciales para comprender las dinámicas de poder en la academia y

cómo estas influyen en la producción de conocimiento. Waitt y Lewis (2024) amplían esta perspectiva al analizar cómo las experiencias vividas de las mujeres, entrelazadas con emociones y afectos, informan su comprensión del mundo, como en el caso de las ciclistas y las normas sociales del transporte. En el caso de Dziuban et al. (2021), utilizan sus propias experiencias como trabajadoras sexuales y activistas para ofrecer una visión más profunda y auténtica de la situación de la comunidad durante la crisis. Este enfoque busca validar y centrar las voces de quienes han sido históricamente silenciados.

Bell et al. (2020) concuerdan en que el conocimiento es subjetivo y que las experiencias personales ofrecen perspectivas valiosas sobre las dinámicas de poder y opresión. Fletcher (2020) profundiza en esta idea a través de la perspectiva de la posición, argumentando que el conocimiento es incompleto sin considerar la posición social y las identidades del sujeto que lo produce. Autoras como Donna Haraway y Sandra Harding son fundamentales en este enfoque, al enfatizar la importancia de un conocimiento situado y centrado en las experiencias de las mujeres. La epistemología feminista de la experiencia busca así descolonizar el conocimiento y visibilizar las perspectivas marginadas.

g. Epistemología feminista interseccional

La epistemología feminista interseccional, desarrollada por Kimberlé Crenshaw, sostiene que las identidades de género, raza, clase, sexualidad y otras categorías sociales se intersecan de manera compleja, afectando las experiencias de opresión y privilegio de manera simultánea. Este enfoque permite un análisis más matizado de cómo las desigualdades se manifiestan en diversos contextos. El estudio de Morley y Lund (2020), ejemplifica cómo las intersecciones de género, clase y otras identidades influyen en las prácticas de liderazgo femenino en la academia.

Dziuban et al. (2021), sugiere una comprensión interseccional de las vulnerabilidades que enfrentan las trabajadoras sexuales, considerando cómo diferentes factores como la clase, la raza y el género se entrelazan para afectar sus experiencias.

Keuchenius y Mügge (2020), profundizan en los postulados clave de esta epistemología, destacando la necesidad de considerar múltiples identidades y la crítica a las teorías que no toman en cuenta la complejidad de las experiencias de las mujeres negras y otras mujeres de color. Estas epistemologías feministas dominan la investigación actual al proporcionar un marco teórico robusto para comprender cómo se difunden y reinterpretan los saberes feministas, especialmente

en el contexto de la interseccionalidad y el feminismo negro, a través de diversas comunidades académicas y geográficas.

h. Epistemología feminista postcolonial

La epistemología feminista postcolonial, representada por autoras como Gayatri Chakravorty Spivak y Chandra Mohanty, cuestiona la supuesta neutralidad de los discursos feministas occidentales y aboga por una perspectiva que reconozca las diferencias culturales y coloniales. Según Varela (2023), Mohanty revisó su postura inicial para enfatizar la necesidad de un feminismo anticapitalista transnacional que articule esfuerzos globales contra el patriarcado y el capitalismo. Stringer sugiere que esta perspectiva subyace en las críticas a las narrativas hegemónicas sobre la violencia sexual y la victimización, ya que estas a menudo ignoran o malinterpretan las experiencias de mujeres de diversos contextos culturales y sociales.

i. Ecofeminismo

Según Varela (2023), el ecofeminismo, introducido por Françoise d'Eaubonne en su obra *El feminismo o la muerte*, establece una conexión profunda entre la opresión de las mujeres y la explotación de la naturaleza. Esta corriente teórica argumenta que el patriarcado no solo subyuga a las mujeres, sino que también es el origen de la crisis ecológica global. Por lo tanto, el ecofeminismo postula que la liberación de las mujeres puede ser un catalizador para una transformación ecológica significativa.

j. Epistemologías feministas postconstruccionistas

Las epistemologías feministas postconstruccionistas, según Choi et al. (2024), cuestionan la producción de conocimiento positivista, la cual consideran desincorporada y ahistórica. Argumentan que el conocimiento no es un reflejo objetivo de una realidad preexistente, sino que se construye socialmente a través del lenguaje y las prácticas discursivas dentro de contextos específicos. Estas epistemologías abogan por una objetividad situada, reconociendo que las experiencias y perspectivas de grupos subalternos son fundamentales para la producción de conocimiento. En este sentido, proponen un enfoque que busca comprender las realidades sociales desde múltiples perspectivas, desafiando las narrativas dominantes y ampliando las voces de aquellos que han sido históricamente marginados en la investigación tradicional.

Las diversas epistemologías feministas ofrecen marcos teóricos y metodológicos innovadores para comprender y transformar las desigualdades de género. Al cuestionar las categorías fijas, las

jerarquías de conocimiento y las experiencias hegemónicas, estas epistemologías contribuyen a una comprensión más profunda y compleja de las realidades sociales. Sin embargo, es importante reconocer que estas epistemologías no son estáticas, sino que están en constante evolución y diálogo.

2.2.2. Definición y caracterización de los saberes feministas

A partir de esta revisión sistemática de literatura, se evidencia una convergencia en torno a ciertos elementos centrales de los saberes feministas y, al mismo tiempo, una diversidad de enfoques que reflejan la complejidad y la dinámica de las experiencias feministas.

Autores como Kanai y Zeng (2023), destacan que los saberes feministas emergen de las experiencias, luchas y contextos específicos de las mujeres y otros grupos marginados. Estos conocimientos, según las autoras, son dinámicos y se construyen a través de la interacción social, la cultura digital y las redes sociales.

Nichols (2021), ofrece una perspectiva más corporalizada de los saberes feministas, enfatizando la interconexión entre el cuerpo, la subjetividad y el entorno. Para esta autora, las experiencias vividas y las relaciones de poder son fundamentales para comprender la producción de conocimiento feminista. De manera similar, Venäläinen (2023) destaca la importancia de las interacciones sociales y las relaciones de poder en la configuración de la vida de género y en la producción de estos saberes.

Lund (2023) y Morley y Lund (2020), subrayan el carácter desafiante de los saberes feministas frente a las estructuras de poder y las normas establecidas en la academia y la sociedad. Estos autores, junto con Waitt y Lewis (2024), coinciden en que estos conocimientos emergen de las experiencias vividas de las mujeres y buscan transformar las relaciones de poder.

Varela (2023), profundiza en la dimensión política de los saberes feministas, señalando que estos desafían y reconfiguran las estructuras de poder tradicionales, especialmente aquellas basadas en el patriarcado. La autora resalta la importancia de reconocer las diferencias de clase, raza, sexualidad y otros ejes de identidad en la construcción de estos conocimientos.

En síntesis, los saberes feministas son formas de conocimiento que emergen de las experiencias, luchas y contextos específicos de las mujeres y otros grupos marginados. Estos se caracterizan por su enfoque en las experiencias vividas, su compromiso con la transformación social, su crítica a

las estructuras de poder y su reconocimiento de la diversidad de las mujeres y sus experiencias. Estos saberes, según autores como Kanai y Zeng, 2023; Keuchenius y Mügge, 2020; Nichols, 2021; Venäläinen, 2023; Lund, 2023; Morley y Lund, 2020; Waitt y Lewis, 2024; Varela, 2023; Evans y Riley, 2022; Choi et al., 2024; Dziuban et al., 2021; Bell et al., 2020 y Fletcher, 2020, ofrecen una perspectiva alternativa y enriquecedora para comprender el mundo y construir un futuro más justo y equitativo.

2.2.3 Operacionalización de los saberes feministas

A partir de los análisis de diversos autores y autoras sobre los saberes feministas, se presentan a continuación tablas (Tabla 3 - 8) que operacionalizan estos saberes por dimensión, detallando sus características principales.

Tabla 3. Operacionalización de los saberes feministas: Dimensión Epistemológica

Característica	Descripción
Contextualidad	El conocimiento se produce en contextos específicos, considerando las relaciones sociales y las experiencias individuales.
Relacionalidad	El conocimiento se construye a través de relaciones sociales y de poder.
Enfoque en la experiencia vivida	Se valoran las vivencias de las mujeres y otros grupos marginados como fuentes legítimas de conocimiento.
Crítica a la autoridad tradicional	Se cuestiona la autoridad de los conocimientos tradicionales y se reconoce que el conocimiento es siempre parcial y situado.
Interseccionalidad	Se reconoce que las identidades y las opresiones se entrecruzan (género, raza, clase, etc.).
Crítica a la neutralidad y objetividad	Se cuestiona la pretensión de neutralidad y objetividad en la investigación, reconociendo que todo conocimiento está influenciado por valores y perspectivas.

La dimensión epistemológica de los saberes feministas se diferencia de otros saberes al reconocer que el conocimiento no es universal ni objetivo, sino que está situado y es producto de relaciones sociales y culturales.

Tabla 4. Operacionalización de los saberes feministas: Dimensión Política

Característica	Descripción
-----------------------	--------------------

Resistencia y activismo	Los saberes feministas buscan desafiar las estructuras de poder opresivas y promover cambios sociales a través de la acción colectiva y la organización.
Crítica a las estructuras de poder	Se analizan las formas en que el poder opera para mantener las desigualdades de género.
Transformación social	Los saberes feministas buscan transformar las relaciones sociales y las instituciones para lograr una sociedad más justa y equitativa.
Compromiso político	Se asume un compromiso explícito con la justicia social y la equidad de género.

La dimensión política de los saberes feministas se diferencia de otros saberes al buscar no solo comprender el mundo sino transformarlo, desafiando las desigualdades y promoviendo la justicia social.

Tabla 5. Operacionalización de los saberes feministas: Dimensión Metodológica

Característica	Descripción
Métodos inclusivos y creativos	Se utilizan métodos que valoran la diversidad de experiencias y perspectivas.
Prácticas analíticas creativas	Se utilizan herramientas creativas para analizar y representar los datos.
Enfoque en la vulnerabilidad y la relacionalidad	Se reconoce la importancia de establecer relaciones de confianza con los participantes y de abordar temas sensibles con cuidado.
Reflexividad	Se reflexiona sobre el propio papel como investigador/a y cómo este puede influir en la investigación.

La dimensión metodológica de los saberes feministas se diferencia de otros saberes al utilizar métodos que valoran la subjetividad, la experiencia y la diversidad de perspectivas, además de promover una reflexión crítica sobre las propias prácticas de investigación.

Tabla 6. Operacionalización de los saberes feministas: Dimensión Afectiva

Característica	Descripción
Emocionalidad	Se reconoce el papel de las emociones en la construcción del conocimiento.
Afectividad	Se analizan las relaciones afectivas y cómo estas influyen en las experiencias de las mujeres y otros grupos marginalizados.

Reconocimiento de la subjetividad	Se reconoce que el conocimiento es subjetivo y está influenciado por las experiencias personales y sociales.
--	--

La dimensión afectiva de los saberes feministas se diferencia de otros saberes al reconocer que las emociones y las relaciones son fundamentales en la construcción del conocimiento, en contraste con enfoques más racionales.

Tabla 7. Operacionalización de los saberes feministas: Dimensión Social

Característica	Descripción
Colectividad	Se enfatiza la importancia de la construcción colectiva del conocimiento.
Solidaridad	Se promueve la solidaridad entre mujeres y otros grupos marginados.
Comunidad	Se busca fortalecer las comunidades feministas y crear espacios seguros para compartir experiencias y conocimientos.

La dimensión social de los saberes feministas se diferencia de otros saberes al enfatizar la construcción colectiva del conocimiento y la importancia de las relaciones sociales en la producción de saberes.

Tabla 8. Operacionalización de los saberes feministas: Dimensión Ética

Característica	Descripción
Compromiso con la justicia social	Los saberes feministas se comprometen con la justicia social y la equidad de género.
Ética de la investigación	Se respetan los derechos de los participantes y se garantiza la confidencialidad de la información.
Responsabilidad social	Los saberes feministas buscan contribuir a la transformación social y a la mejora de las condiciones de vida de las mujeres y otros grupos marginados.

Por último, la dimensión ética de los saberes feministas se diferencia de otros saberes al priorizar la justicia social, la equidad y la responsabilidad en la producción y aplicación del conocimiento.

3. Conclusión

La presente revisión sistemática ha explorado la diversidad y complejidad de los saberes feministas, revelando su potencial para transformar las formas de producir y validar el conocimiento. Al analizar una amplia gama de investigaciones, se ha evidenciado que los saberes feministas ofrecen herramientas conceptuales y metodológicas innovadoras para abordar temáticas como la desigualdad de género, la violencia, y las relaciones de poder.

El objetivo de este estudio se cumplió al lograr conceptualizar y operacionalizar el término de “saberes feministas”, el cual fue definido como formas de conocimiento que emergen de las experiencias, luchas y contextos específicos de las mujeres y otros grupos marginados, de acuerdo a las y los autores analizados. Al respecto, Foucault (1975) señala que los saberes no solo reflejan la realidad, sino que la constituyen, siendo instrumentos de poder y dominación. En este sentido, los saberes feministas se involucran en luchas de poder, pero a diferencia de los saberes hegemónicos, buscan subvertir las estructuras de dominación.

Para ello, se identificaron las diversas epistemologías feministas en los que se basaban los artículos seleccionados para aproximarse a los saberes feministas, las cuales se condicen con las dimensiones de estos, donde resalta la dimensión social-emocional-afectiva, las dinámicas de poder y las narrativas como una manera de producir conocimiento feminista.

El operacionalizar los saberes feministas permitió construir las principales caracterizaciones de estos, las que se encuentran en las dimensiones epistemológicas, política, metodológica, afectiva, social y ética. Sin embargo, se identificó una ausencia de epistemologías feministas del Sur (Walsh, 2013), lo que es coherente con la distribución geográfica de las publicaciones analizadas.

También se ha identificado la necesidad de seguir trabajando en la visibilización y legitimación de estos saberes dentro de los espacios académicos, donde estos sean validados y valorados en la construcción del conocimiento científico. Futuros estudios podrían profundizar en cómo se evalúan y validan los saberes feministas en términos de rigor científico, en su aporte a la investigación en didáctica de las ciencias y a la enseñanza de las ciencias, y el cómo se pueden formular desde las epistemologías feministas del Sur, como conocimientos locales y comunitarios.

Resulta fundamental investigar cómo los saberes feministas pueden contribuir a la descolonización del conocimiento y a la construcción de epistemologías más justas y equitativas, incorporando estos saberes en los currículos educativos para fomentar una educación más crítica y transformadora.

Referencias

- BELL, E., MERILÄINEN, S., TAYLOR, S., y TIENARI, J. (2020). Dangerous knowledge: The political, personal, and epistemological promise of feminist research in management and organization studies. *International Journal of Management Reviews*, 22(2), 177-192. <http://dx.doi.org/10.1111/ijmr.12221>
- BLAZQUEZ, N., FLORES, F. y RÍOS, M. (2012). *Investigación feminista Epistemología, metodología y representaciones sociales*. México.
- CHOI, K. W. Y., CHAN, A. K. W., y CHAN, A. H. N. (2024). Turning Older Women's Life Stories into Hypermedia: Reflections on the Production of Feminist Creative Analytic Practices. *International Journal of Qualitative Methods*, 23, 16094069231220131. <http://dx.doi.org/10.1177/16094069231220131>
- DZIUBAN, A., MOŹDRZEŃ, M., y RATECKA, A. (2021). "Very little but a lot." Solidarity within the sex workers' community in Poland during the COVID-19 pandemic. *Gender, Work y Organization*, 28, 366-377. <http://dx.doi.org/10.1111/gwao.12677>
- EVANS, A., y RILEY, S. (2022). The righteous outrage of post-truth anti-feminism: An analysis of TubeCrush and feminist research in and of public space. *European Journal of Cultural Studies*, 25(1), 25-42. <http://dx.doi.org/10.1177/1367549420951574>
- FLETCHER, R. (2020). Cheeky witnessing. *Feminist Review*, 124(1), 124-141. <http://dx.doi.org/10.1177/0141778919896342>
- FOUCAULT, M. (1975). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.
- FREIRE, P. (1970). *Pedagogia del Oprimido*. In Siglo xxi editores, s.a. de c.v.
- GÓMEZ-JIMÉNEZ, I., & SANDOVAL-SALAZAR, M. (2023). La educación científica desde una perspectiva feminista: Un análisis de las experiencias de profesoras de ciencias en México. *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, 28(85), 1-20.
- HARAWAY, D. (1988). *A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century*. Routledge.
- HARAWAY, D. (2013). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. In *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. <https://doi.org/10.4324/9780203873106>
- HARDING, S. (1993). *Ciencia y feminismo*. In *Politica y Sociedad*.

- KANAI, A., y ZENG, N. (2023). Influence and expertise: distancing and distinction in online youth feminist knowledge cultures. *Journal of Youth Studies*, 1-15. <http://dx.doi.org/10.1080/13676261.2023.2199149>
- KEUCHENIUS, A., y MÜGGE, L. (2021). Intersectionality on the go: The diffusion of Black feminist knowledge across disciplinary and geographical borders. *The British Journal of Sociology*, 72(2), 360-378. <http://dx.doi.org/10.1111/1468-4446.12816>
- LUND, R. W. (2023). Affective alignment and epistemic polarization: the case of feminist research in the neoliberalized university. *Gender and Education*, 35(5), 437-453. <http://dx.doi.org/10.1080/09540253.2023.2215067>
- MORLEY, L., y LUND, R. W. (2021). The affective economy of feminist leadership in Finnish universities: class-based knowledge for navigating neoliberalism and neoliberalism. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 42(1), 114-130. <http://dx.doi.org/10.1080/01596306.2020.1855567>
- NICHOLS, E., PAVLIDIS, A., y NOWAK, R. (2024). "It's like lifting the power": Powerlifting, digital gendered subjectivities, and the politics of multiplicity. *Leisure Sciences*, 46(3), 254-273. <http://dx.doi.org/10.1080/01490400.2021.1945982>
- MATURANA, H. (2020). *Emociones y lenguaje en educación y política*. Santiago de Chile: PAIDÓS.
- PAGE, M. J., MCKENZIE, J., E., BOSSUYT, P., M., BOUTRON. I., HOFFMANN, T., C., MULROW C. D., ... y MOHER, D. (2021) The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372(71), 1-9. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- VARELA, N. (2023). History of reference texts in the construction of feminist discourse in the 21st century as a strategy against its media devaluation. *HISTORIA Y COMUNICACION SOCIAL*, 28(2), 317-326. <http://dx.doi.org/10.5209/hics.92240>
- VENÄLÄINEN, S. (2023). Am I vulnerable? Researcher positionality and affect in research on gendered vulnerabilities. *Feminism y Psychology*, 33(3), 357-375. <http://dx.doi.org/10.1177/09593535231171694>
- WAITT, G., y LEWIS, A. (2024). The politics of emotion as affective judgement: bike-and-ride transit in Greater Sydney, Australia. *Gender, Place y Culture*, 31(5), 572-594. <http://dx.doi.org/10.1080/0966369X.2023.2170987>

WALSH, K (2013). *Epistemologías del Sur: Descolonizando el conocimiento, reinventando las ciencias*. Colección Pensamiento Crítico. Universidad Nacional de Colombia.